

The Problem of “Career” in Modern Research

Nina Liesnichenko ^{2*}

¹ Vinnytsia Institute Open International University of Human Development (Ukraine). PhD in Psychology, Associate Professor.

² Vinnytsia Institute Open International University of Human Development (Ukraine). PhD in Psychology, Associate Professor.

* **Corresponding author**, e-mail: naichukvv@gmail.com.

ARTICLE INFO

Received:

12 March 2024

Revised:

14 March 2024

Accepted:

17 March 2024

Published online:

1 April 2024

Copyright © 2024
by authors

DOI: [10.5281/
zenodo.10990569](https://doi.org/10.5281/zenodo.10990569)

Citation in APA style

ABSTRACT

The article presents an analysis of scientific and theoretical concepts and approaches to the study of the problem of “career” in modern research. The current socio-economic situation puts a certain pressure on individuals in the field of career realization. Changing market conditions, technological progress, and rapid changes in labor requirements create an environment in which it is important to have a clear understanding of one’s professional needs and capabilities. In this context, psychological science plays a key role in understanding the processes of career choice, career development, and self-realization.

Key words

career, career psychology, professional career.

Liesnichenko, N., & Naichuk, V. (2024). The Problem of “Career” in Modern Research. *2024 1st International Conference. The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* (No. 11p3), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990569>

Проблема «кар'єри» в сучасних дослідженнях

Ніна Павлівна Лесніченко ^{2*}

¹ Вінницький інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Україна). Доктор філософії (психологія), доцент.

² Вінницький інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (Україна). Кандидат психологічних наук, доцент. Завідувач кафедри психології.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: naichukvv@gmail.com.

СТАТТЯ

отримана:

12 березня 2024 р.

переглянута:

14 березня 2024 р.

прийнята:

17 березня 2024 р.

опублікована

онлайн:

1 квітня 2024 р.

АНОТАЦІЯ

У статті представлено аналіз науково-теоретичних концепцій і підходів до вивчення проблеми «кар'єри» в сучасних дослідженнях. Сучасна соціально-економічна ситуація покладає певний натиск на індивідів у сфері кар'єрної реалізації. Зміна ринкових умов, технологічний прогрес, та швидкі зміни у вимогах до праці створюють середовище, в якому важливо мати чітке розуміння своїх професійних потреб і можливостей. Психологічна наука в цьому контексті відіграє ключову роль у розумінні процесів вибору професії, кар'єрного розвитку та самореалізації.

Авторське право

© 2024 авторів

Ключові слова

кар'єра, психології кар'єри, професійна кар'єра.

DOI: [10.5281/
zenodo.10990569](https://doi.org/10.5281/zenodo.10990569)

Цитування:

Лесніченко Н. П., Найчук В. В. Проблема «кар'єри» в сучасних дослідженнях. *The Teaching, Learning, Medical and Psychological Support as Challenges of 21st Century: Preschool, Secondary, Extracurricular, Vocational, Higher and Postgraduate Education* : 1st International Conference, March 19-20, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No.11p3. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10990569>

Introduction / Вступ

Однією з центральних проблем є вивчення та розуміння процесу вибору професії. Люди стикаються з різноманітними варіантами, інформацією та впливом оточуючого середовища при прийнятті цього важливого рішення. Психологічні дослідження спрямовані на вивчення того, які фактори впливають на цей процес, які механізми використовуються для прийняття рішення та які можуть бути наслідки різних виборів.

Крім того, психологія кар'єри досліджує процес розвитку кар'єрних нахилів та планування кар'єри. Розуміння того, які цілі та мотивації керують людиною в її кар'єрному розвитку, а також які стратегії вони використовують для досягнення своїх цілей, є важливими аспектами психології кар'єри.

Для студентської молоді особливо важливо мати можливість свідомо планувати свою кар'єру. Психологічні програми та консультації можуть допомогти їм краще розуміти свої сильні сторони, інтереси та цілі, щоб вони могли приймати обдумані рішення щодо свого майбутнього професійного шляху.

Отже, вивчення психології кар'єри стає надзвичайно важливим у контексті сучасних соціально-економічних умов, де люди стикаються зі складними виборами та викликами у своєму професійному житті.

Results / Результати

Теоретичний аналіз проблеми психологічного змісту поняття «кар'єра», на нашу думку, доцільно розпочати з визначення цього терміну. Цей феномен можна розглядати у широкому сенсі як життєвий шлях особистості, пов'язаний з кожною частиною її життя. У вузькому значенні її можна визначити як діяльність особистості у своїй професійній сфері.

Дослідниками кар'єра визначається як повний набір ролей, які людина виконує протягом свого життя (Fomenko, 2018).

Д. Сьюпер запропонував ідею «веселки життєвих кар'єр», яка описує кар'єрні вибори, які людина здійснює протягом свого життя.

Відповідно до традиції дослідження цього питання, кар'єрне зростання визначається як послідовне поєднання робочих і неробочих ролей особистості. Отже, увага до вивчення кар'єри в організації не заперечує існування кар'єри в інших контекстах, наприклад у побуті чи сімейній сфері.

Т. Карамушка (Karamushka, 2015) пише, що вивчення поняття «кар'єра» у широкому значенні є менш поширеним, що, відповідно, звучує межі досліджень, які стосуються проблеми кар'єри. Однак, широке розуміння цього феномену може суттєво змінити розуміння поняття «кар'єра» як наукового поняття. Авторка стверджує, що для першого слід використовувати термін «життєва кар'єра», щоб описати різні соціальні сфери життєдіяльності особистості, а для другого - більш вузького значення - слід використовувати термін «професійна кар'єра».

Дослідники використовують терміни «ділова кар'єра», «службова кар'єра» або просто «кар'єра» для позначення «професійної кар'єри».

А. Поплавська (Poplavska, 2002) зазначає, що поняття професійної кар'єри є міждисциплінарним і розглядається через три підходи:

- соціальний, який розглядає професійну кар'єру як соціальний феномен, що є результатом певних вимог суспільства до особистості, які змінюються в результаті соціальних, політичних та інформаційних процесів, які відбуваються в суспільстві;
- економічний, що розглядає професійну кар'єру як певний динамічний елемент розвитку економічних показників (наприклад, рівень освіти, кваліфікація працівника у процесі професійного життя та кар'єрного зростання, становлення економічного потенціалу особистості тощо);

- соціально-психологічний, що досліджує систему особистісних рис, а також особливості соціально-психологічної взаємодії працівників, які впливають на те, як вони реалізуються в межах кар'єри.

Традиційним для радянського розуміння поняття «кар'єра» було негативне ставлення, яке поступово зникло в сучасній українській науці. Сьогодні людина, яка «будує кар'єру», вважається такою, що більш схильна до особистісного та професійного саморозвитку.

Згідно з К. Фоменко, (Fomenko, 2018) у широкому сенсі професійна кар'єра є просуванням професійної особистості та переходом від одних шаблів професіоналізму до інших. За такого підходу кар'єра подібна до траєкторії руху людини до вершини професіоналізму. У другому, більш вузькому значенні, професійна кар'єра є просування по посаді, де важливим є досягнення людиною певного соціального статусу чи самої посади.

Conclusions / Висновки

Отже, успішний рух людини в певній професійній діяльності, обраний, потенційний і реалізований шлях до професіоналізму та професійного зростання в певних соціально-організаційних структурах, називається професійною кар'єрою.

У широкому розумінні кар'єра - це шлях до оволодіння професійними навичками, просування на нові посади та зростання соціального та матеріального статусу особи, яка займається своєю професією.

References

- Fomenko, K. I. (2018). *Psychology of Hubristic Motivation: Phenomenology, structure, determination*. KhNPU.
- Karamushka, T. V. (2015). Professional career of graduate students: content, main functions, possible stages and types of implementations. *Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools*, 4(10), 50–67.
- Poplavska, A. P. (2002). Evolution of employee career growth in the in the organization: a review of American research materials. *Actual problems of psychology. Social psychology. Psychology of management. Organizational psychology*, 1(5), 230–236.